

Breves reflexiones sobre la cuestión de la lectura

Ricardo Enríquez Malavé. Especialista Técnico
Biblioteca UPV. Colegiado nº 384.
rienma@fiv.upv.es

Se habla actualmente de la conversión de la sociedad de la información en sociedad del conocimiento sin atender en ocasiones a la interpretación previa que subyace en esta distinción conceptual, así como a los dispositivos que animan tal mutación y a los que pueden surgir de ella. Las herramientas de la web intentan construir conocimiento, no solamente recoger datos¹.

Tendemos a mezclar formas de conocer y herramientas de acceso al conocimiento sin advertir las notables diferencias que existen entre la lógica de la escritura y la lógica de lo audiovisual.

Defender el valor de la escritura, del libro y de la lectura tradicional también puede ser una manera de apostar por una sociedad del conocimiento, que no simplemente de la información². ¿En qué consiste un cambio en la forma de leer? ¿Supone un cambio realmente revolucionario la nueva forma de leer en pantalla o ‘electrónica’? Aclaremos brevemente algunas cuestiones para percibir de qué estamos hablando.

I

Soportes

Cuenta **San Agustín**³ en el año 383, según leemos en sus “*Confesiones*”, acerca de **San Ambrosio**, obispo de Roma, que:

“cuando leía, sus ojos recorrían las páginas y su corazón penetraba el sentido; mas su voz y su lengua descansaban. Muchas veces estando yo presente (...) así le vi leer en silencio y jamás de otro modo.”

¹Millán, J.A. (2003). *La lectura y la sociedad del conocimiento*, <http://biblioteca.org.ar/libros/89548.pdf> [Consulta: 12 marzo 2014]

²Castillo, A. (2004). *Historia mínima del libro y de la lectura*, Madrid: Siete Mares, p. 102.

³Agustín, Santo, Obispo de Hipona (1968). *Confesiones*. 6ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, p. 110.

Que a **San Agustín**, profesor de retórica, ilustre lector en su época, le sorprenda sobremedida que **San Ambrosio** jamás lea de otro modo, a saber, en voz alta, confirma algo ya sabido, que el modo de leer habitual y prácticamente universal, era la lectura en voz alta.

Se considera que la lectura silenciosa ya era el modo habitual de leer en el siglo X. Así se explica que la escritura sobre pergaminos se hiciera de modo continuo, sin separar palabras ni distinguir entre minúsculas y mayúsculas, pues era una lectura destinada a ser desentrañada con el oído.

Un acontecimiento contribuyó especialmente en el progreso de la lectura silenciosa, a saber, la puntuación. En el siglo IX ya se puede hablar de separación de palabras y frases y uso de la puntuación entre los monjes copistas. La lectura silenciosa permite el surgimiento, a lo largo de los años, de un nuevo tipo de lector, un lector que puede establecer una relación directa entre el libro y las palabras, que puede crear un espacio interior libre de aclaraciones, asesoramiento o censura por parte de un oyente, un lector que puede tener varios libros abiertos simultáneamente y cotejarlos. Dicho cambio se produce de modo gradual a lo largo del tiempo, hasta su difusión en el mundo universitario medieval y escolástico, y después en las cortes y las aristocracias, y es analizable a través de los hechos y testimonios que nos ha dejado la historia.

En líneas generales, se admite que surgen nuevos modos de leer y nuevos lectores a partir de una serie de cambios en los soportes de información, tales como la sustitución del rollo por el códice, que libera una mano de los lectores permitiendo realizar anotaciones. Elementos y dispositivos que propiciaron una lectura mental o visual, en silencio, son la separación de palabras, primero mediante puntos y luego mediante espacios en blanco, la división de capítulos, las abreviaturas, las rúbricas resaltadas en rojo o en el tipo de letra, las capitales de distintos tamaños y los intercolumnios blancos para separar texto y comentarios⁴. A ello se puede añadir la foliación, la paginación, las remisiones, los índices, la puntuación, etc.

Dichos elementos pueden comprenderse dentro de un contexto más amplio, a saber, la innovación y cambio de soporte que se produce en los primeros siglos de nuestra era, cuando el volumen o rollo desplegado con ambas manos es sustituido por el códice, hojas plegadas y cosidas en forma de cuaderno. Es este cambio de soporte el que genera nuevas técnicas que producen lentamente nuevas formas de leer⁵.

⁴cfr. Castillo, A. Ibid. p. 48-49.

⁵Chartier, Anne-Marie; Hébrard, J. (2002). *La lectura de un siglo a otro: Discursos sobre la lectura (1980-2000)*, Barcelona, Gedisa, p. 194.

Se acepta pues, que la materialidad del soporte genera cambios en los usos de los textos y hábitos que han perdurado durante siglos, como leer y escribir simultáneamente, hojear una obra o identificar rápidamente un pasaje⁶.

Respecto a la importancia del soporte, **Roger Chartier** es bastante explícito:

“Contra la representación (...) según la cual el texto existe en sí mismo, separado de toda materialidad, se debe recordar que no hay texto fuera del soporte que da a leer (o a escuchar), y que por lo tanto no hay comprensión de un escrito, cualquiera sea éste, que no dependa en alguna medida de las formas por medio de las cuales alcanza a su lector”⁷.

Repitémoslo, no hay comprensión de un escrito que no dependa de las formas en las que llega a su lector. La nueva materialidad y sus dispositivos formales crean nuevas condiciones de recepción e interpretación. Los autores no escriben libros, escriben textos que luego se convierten en objetos impresos. De ello se deduce un doble dispositivo que es preciso estudiar: de un lado, el que tiene que ver con el autor y su intención, y de otro, el que resulta de la estrategia editorial o del taller de impresión⁸.

II

Lecturas

Se puede rastrear en el siglo XVIII la revolución en la manera de leer que se ha mantenido hasta hoy. **Darnton**⁹ lo resume así:

“...desde la Edad Media hasta poco después de 1750 la gente leía intensamente. Sólo poseían unos pocos libros (...) y los leían y releían una y otra vez... de modo que una serie reducida de obras tradicionales se grababa profundamente en sus conciencias. Ya en 1800 las personas leían extensivamente. Sus lecturas estaban constituidas por todo tipo de material, en especial publicaciones periódicas y noticiosas, las leían una sola vez y corrían al siguiente objeto.”

⁶Chartier, Roger (2000). *Las revoluciones de la cultura escrita: diálogo e intervenciones*. Barcelona: Gedisa, p. 105.

⁷Chartier, R. (1994). *El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII*. Barcelona: Gedisa, p.29.

⁸Chartier sigue una metodología que circula alrededor de tres lugares: el análisis de los textos: sus estructuras, motivos y alcances, la historia de los libros y de otros objetos que vehiculan lo escrito y el estudio de las prácticas sociales que se hacen cargo de esos objetos o formas de la escritura produciendo entonces usos y significaciones perfectamente diferenciadas.

⁹Darnton, R. (1996). “Historia de la lectura”, en Burke, Peter (ed.). *Formas de hacer historia*. Madrid: Alianza, p. 188.

La idea es, concretamente, de **Rolf Engelsing**, que, debido a este motivo, localiza una “revolución de la lectura” a finales del siglo XVIII, poco después de 1750. Es interesante señalar que, la lectura intensiva se solía llevar a término en voz alta y en grupo. Podemos igualmente, vincular esta “revolución” con aquella que otros autores, entre ellos el propio **Darnton**, sitúan alrededor de 1770, fecha en la que puede localizarse el advenimiento de un nuevo público lector y la extinción de la cultura cristiana tradicional, como se observa en el auge de la novela y el declive de la literatura religiosa y de los clásicos latinos.

Otros autores resaltan igualmente la importancia de la distinción intensiva / extensiva. Así, **Anne-Marie Chartier**¹⁰ señala:

“A fines del siglo XVIII, junto a la lectura intensiva tradicional (religiosa, lenta, repetitiva, colectiva, seria), aparece una lectura extensiva (profunda, rápida, ávida de novedades, individual, hedonista), al punto de que los contemporáneos hablan de una revolución de la lectura.”

Algunos autores señalan el 24 de mayo de 1844 como fecha inaugural de la llamada revolución de los medios electrónicos. Aquel día **Samuel Morse** envía el primer mensaje por telégrafo, iniciando lo que puede llamarse como lectura electrónica, pues por primera vez en la historia “la información viajaba más rápido que su portador”¹¹. Estamos hablando del cuarto hito de importancia en la constitución del conocimiento, siendo los tres anteriores, el lenguaje oral, la escritura y la imprenta. ¿Asistimos hoy en día a la consumación de esta revolución o es tan solo su inicio?

¹⁰Chartier, A.M. (2002). *La lectura de un siglo a otro: Discursos sobre la lectura (1980-2000)*. Barcelona: Gedisa, p. 197.

¹¹Allendez Sullivan, P. (2002). *El nuevo paradigma de la lectura en la sociedad de la información*, *Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología*, ISSN 1562-4730, N°. 11, 2002.

III

Pantallas

La lectura electrónica supone en primer lugar una crisis de la escritura tipográfica, es decir, el orden electrónico se opone al orden de lo impreso. El orden impreso se sustenta en un discurso que es, en puridad, lineal y racional, es decir, sujeto a la lógica que surge del lenguaje. De aquí nace una interpelación al lector, una exigencia sin la cual no existe ese lector, esto es, una condición *sine qua non* la lectura se hace imposible. Se trata del compromiso del lector. De un lado, tenemos pues, la materialidad del texto, estática en esencia, y de otro, la acción de leer, dinámica en su existencia, como proceso de asignación de significados. En esta dialéctica, y no fuera de ella, se construye la obra¹².

Por el contrario, en el orden electrónico, desaparece la linealidad del texto, su secuencia lógica, debido a la primacía de la imagen sobre el concepto. De ahí, la pérdida de percepción histórica. Un estudio del **University College London** da cuenta del hecho de que los usuarios de internet “leen por encima”, saltando de un sitio a otro a gran velocidad, sin completar nunca una lectura, “buscando rápidas respuestas”¹³, es decir, buscando el dato fácil y rápido, la información, y rechazando el duro trabajo sosegado y reflexivo que conduce al conocimiento

Birkerts, en esa misma línea, analiza algunas de las cualidades que identifican la nueva forma de leer, a saber, sentido fragmentado del tiempo, reducción de la atención, impaciencia generalizada ante toda búsqueda sostenida¹⁴.

¹²“La obra literaria no puede ser completamente idéntica al texto, o a la concretización del texto, sino que de hecho debe situarse a medio camino entre los dos. La obra es más que el texto, pues el texto solamente toma vida cuando es concretizado, y además la concretización no es de ningún modo independiente de la disposición individual del lector.” Iser, W. *El proceso de lectura: enfoque fenomenológico*. En: Mayoral, José Antonio (comp.) *Estética de la recepción*. Madrid: Arco/Libros, 1987, págs. 215-243.

¹³Citado por Nicholas Carr en *Is Google making us stupid*, *The Atlantic*, July/August 2008.

¹⁴Birkerts, S. (1999). *Elegía a Gutenberg*. Madrid: Alianza.

No podemos olvidar que la imprenta no modificó las estructuras fundamentales del libro, compuesto, tanto antes como después de Gutenberg, por pliegos, hojas y páginas reunidos en un mismo objeto. La sustitución del rollo por el códice no estuvo acompañada por una transformación de la técnica de reproducción de los textos, siempre asegurada por la copia manuscrita. La lectura ha conocido varias revoluciones pero todas ellas ocurrieron durante la larga historia del códice. Sin embargo, la simultaneidad de las mutaciones de la textualidad digital resulta inédita: se modifica todo a la vez, soportes de escritura, técnicas de reproducción y difusión y maneras de leer¹⁵.

El tipo de compromiso con un texto genera dos formas de leer: de un lado la lectura activa, esto es, comprometida. Se trata de una lectura involucrada y participativa, que combina lectura con anotaciones y reflexiones críticas, lectura con aprendizaje y estructuración sintética de contenidos. De otra parte, la lectura pasiva, menos cuidadosa y trabajada, no informativa o recreativa. Aquí podemos incluir igualmente la lectura meramente recopilatoria de datos, puramente informativa, banal en su esencia, vendible en sus resultados.

Ahora puede resultar de cierto interés la semejanza entre la pantalla y el antiguo rollo o volumen. Los inconvenientes del rollo de papiro¹⁶, bien podrían ser los del texto electrónico: fragilidad, lectura fatigosa, dificultad para encontrar un pasaje concreto, necesidad de utilizar ambas manos, precisión para enrollarlo, imposibilidad de cierta extensión. En este mismo sentido opina **Manguel**¹⁷:

“El rollo, difícil de manejar, disponía de una superficie limitada, desventaja de la que somos muy conscientes en la actualidad, puesto que hemos vuelto a esta antigua forma de libro en las pantallas de nuestros ordenadores, que sólo nos presentan una porción del texto a la vez mientras lo ‘enrollamos’ hacia arriba o hacia abajo.”

¹⁵cfr. Chartier, R. (2008). *Escuchar a los muertos con los ojos Lección inaugural en el Collège de France*. Buenos Aires: Katz.

¹⁶Avendaño, F. (2007). *La cultura escrita ya no es lo que era: lecturas, escrituras y escuela*. Rosario (Argentina): Homo Sapiens; Alcalá de Guadaíra: Mad, p. 32.

¹⁷Manguel, A. (2007). *Una historia de la lectura*. 5ª reimp. Madrid: Alianza, p. 186.

IV

Conclusiones

A modo de conclusión, recordamos la precisión de **E. Ferreiro**¹⁸:

“los verbos leer y escribir no tienen una definición unívoca. Son verbos que remiten a construcciones sociales, a actividades socialmente definidas. (...) Leer no ha tenido ni tendrá la misma significación en el siglo XII y en el XXI.”

Es preciso reflexionar qué tipo de lectores comienzan a surgir hoy en día con los nuevos soportes electrónicos, plantearse si surge un nuevo modo de leer y con el paso de los años un nuevo lector. La reflexión es actual, debido a que los cambios son graduales y serán percibidos con posterioridad, por lo que es de utilidad anticiparse a las consecuencias. Como afirma **Karl Maurer**:

“es una cuestión demasiado importante –tanto en el aspecto económico y de política educativa como en el aspecto de la autocomprensión a nivel individual y social– para poder ser dejado de lado”¹⁹.

Así pues, parece que hay argumentos para sostener que la lectura ‘electrónica’ es una verdadera revolución, pero ¿podemos afirmar sin dudar que mejora lo que tradicionalmente se ha entendido por lectura? Las instituciones y colectivos que tratan de afianzar el concepto de sociedad del conocimiento a partir del de sociedad de la información ¿deben dejar de lado las preguntas que rodean a la cuestión de la lectura?

De otra parte, si es una lectura de tipo intensivo y activo la forma de leer que puede conducir a la llamada sociedad del conocimiento, ¿es factible tal acontecimiento a través de la lectura electrónica?

¹⁸Ferreiro, E. (2001). *Pasado y presente de los verbos leer y escribir*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 41.

¹⁹Maurer, Karl. *Formas de leer*. En: Mayoral, José Antonio (ed.) *Estética de la recepción*. Madrid: Arco/Libros, 1987. Págs. 245-280

Bibliografía de interés

- ALCARAZ RAMOS, Manuel (1994). Información y poder en la historia: de Prometeo a Hal 9000. Alicante: Institut de Cultura Juan Gil-Albert.
- ALLENDEZ SULLIVAN, Patricia (2002). El nuevo paradigma de la lectura en la sociedad de la información, *Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología*, ISSN 1562-4730, N°. 11, 2002.
- AVENDAÑO, Fernando (2007). La cultura escrita ya no es lo que era: lecturas, escrituras y escuela. Rosario (Argentina): Homo Sapiens; Alcalá de Guadaíra: Mad.
- BARBIER, Frédéric (2005). Historia del libro. Madrid: Alianza.
- BIRKERTS, S. (1999). Elegía a Gutenberg. Madrid: Alianza.
- CASTILLO GÓMEZ, Antonio (comp.) (1999). Escribir y leer en el siglo de Cervantes. Barcelona: Gedisa.
- ___ (2004). Historia mínima del libro y la lectura. Madrid: Siete Mares.
- ___ (2006). Entre la pluma y la pared: una historia social de la escritura en los siglos de oro. Madrid: Akal.
- CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger (dir.) (1998). Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: Taurus.
- CHARTIER, Anne-Marie; Jean HÉBRARD (1994). Discursos sobre la lectura: (1880-1980). Barcelona: Gedisa
- ___ (2002). La lectura de un siglo a otro: Discursos sobre la lectura (1980-2000). Barcelona: Gedisa
- CHARTIER, Roger (1992). El mundo como representación: estudios sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa.
- ___ (1994). El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII. Barcelona: Gedisa.
- ___ (2000). Entrevista a Roger Chartier: "Hay que volver a situar al libro en el centro de la educación". *Especulo, Revista de estudios literarios*, nº15. <<http://www.ucm.es/info/especulo/numero15/chartier.html>> [Consulta: 11 marzo 2014]
- ___ (2000). Las revoluciones de la cultura escrita: diálogo e intervenciones. Barcelona: Gedisa.
- ___ (2001). Lenguas y lecturas en el mundo de la comunicación digital (Lección magistral con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid). *Litterae: cuadernos sobreculturaescrita*, ISSN 1578-5130, N°. 1, 2001, pags. 53-59.
- ___ (2006) Materialidad del texto, textualidad del libro. *Orbis Tertius: revista de teoría y crítica literaria*, ISSN 0328-8188, N°. 12, 2006.

- ___ (2006) Inscribir y borrar: cultura escrita y literatura (siglos XI – XVIII). Buenos Aires: Katz.
- ___ (2007). La historia o la lectura del tiempo. Barcelona: Gedisa.
- ___ (2008) “Aprender a leer, leer para aprender.” En: La lectura en España. Informe 2008: leer para aprender / coord. por José Antonio Millán, 2008, ISBN 978-84-89384-75-0, págs.23-42. <<http://www.lalectura.es/2008/chartier.pdf>> [Consulta: 11 marzo 2014]
- ___ (2008) Escuchar los muertos con los ojos: Lección inaugural en el Collège de France. Buenos Aires: Katz.
- DARNTON, R. (1996). “Historia de la lectura”, en Burke, Peter (ed.). Formas de hacer historia. Madrid: Alianza.
- INFANTES, Víctor; LÓPEZ, François; BOTREL, Jean-François (2003). “Historia de la edición y de la lectura en España: 1472-1914”. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- FERREIRO, E. (2001). Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- LAHIRE, Bernard (comp.) (2004). Sociología de la lectura. Barcelona: Gedisa.
- LUGO DE USATEGUI, Kenia. El proceso de lectura de hipertextos: ¿Una nueva forma de leer? Educere ISSN 1316-4910, Año 9, Número 30, 2005, págs. 365-372.<<http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19997/2/articulo11.pdf>> [Consulta: 11 marzo 2014]
- MANGUEL, Alberto (2007). Una historia de la lectura. 5ª reimp. Madrid: Alianza.
- MAYORAL, Jose Antonio (comp.) (1987). Estética de la recepción. Madrid: Arco.
- McKENZIE, D.F. (2005). Bibliografía y sociología de los textos. Madrid: Akal.
- MILLÁN, José Antonio (2001). Del papel a la red. <<http://jamillan.com/papelred.htm>> [Consulta: 11 marzo 2014]
- ___ (2008). Los modos de la lectura digital. En: La lectura en España. Informe 2008: leer para aprender / coord. por José Antonio Millán, 2008, ISBN 978-84-89384-75-0, págs.299-312.<<http://www.lalectura.es/2008/millan.pdf>> [Consulta: 11 marzo 2014]
- NEP, Víctor (1977). Historia gráfica del libro y de la imprenta. Buenos Aires: Victor Leru.
- NUNBERG, Geoffrey (comp.) (1998). El futuro del libro: ¿esto matará aquello? Barcelona: Paidós.
- PERONARD, Marianne (2007). Lectura en papel y en pantalla de computador. Revista signos: estudios de lingüística, ISSN 0035-0451, N°. Extra 63, 2007.
- PETRUCCHI, Armando (comp.) (1990). Libros, editores y público en la Europa moderna. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
- ___ & GIMENO BLAY, Francisco M. (1995) (ed.) “Escribir y leer en Occidente”. Valencia: Universitat de València.
- RIBAS FIALHO, Vanesa (2006). El hipertexto electrónico: un nuevo paradigma para los papeles de Autor, Lector y Texto. Especulo, Revista de estudios literarios, nº 34.<<http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/hptxt.html>> [Consulta: 11 marzo 2014]